

Pistes pour l'enseignement intra et post- Covid- 19
- Vers une école Algérienne nouvelle et moderne-
-Pour une école de l'essentiel-
- Vers la transformation de l'éducation -

Conception Réflexion et réalisation de la présente proposition par :
Mr Mohamed **HAMAMDI**
Inspecteur D'orientation Scolaire et spécialiste de l'évaluation des
systèmes éducatifs
Direction d'Éducation
Ain-Témouchent
Algérie

Novembre 2020

Résumé

Rapport stratégique sur l'enseignement en mode hybride en période de crise sanitaire – Novembre 2020

Rédigé en pleine crise de la Covid-19, ce rapport stratégique adressé à la Présidence de la République Algérienne analyse les conditions d'application d'un enseignement efficace en présentiel avec distanciation physique et explore les modalités d'un enseignement non présentiel (EMNP). Il compare rigoureusement trois scénarios possibles – 100 % présentiel avec distanciation, 100 % non présentiel et mode hybride (EMHY) – en évaluant leurs enjeux financiers, humains, matériels et organisationnels.

Soulignant les limites du modèle éducatif traditionnel et les risques du « bricolage » numérique, l'auteur insiste sur la nécessité d'une formation experte des enseignants aux compétences juridiques, didactiques, technologiques et rédactionnelles requises par l'hybridité. Il plaide pour l'installation d'un **mode d'enseignement hybride durable** comme nouvelle norme et propose les premières pistes d'ingénierie pédagogique et organisationnelle pour l'école algérienne d'avenir.

Ce document pose les bases d'une réflexion prospective sur la transformation profonde des systèmes éducatifs post-Covid, affirmant que « rien ne saura comme avant » et anticipant l'émergence d'un nouvel ordre mondial auquel l'école doit s'adapter.

Ce rapport veut être une rupture avec le modèle séquentiel, uniforme et maître-centré, et la prospective d'une école adaptée au monde qui vient (hybridité, numérique, formation continue des acteurs)

Mots-clés : enseignement hybride, Covid-19, formation des enseignants, numérique éducatif, prospective éducative, Algérie

Abstract

Strategic Report on Hybrid Teaching in Times of Health Crisis – November 2020

Written at the height of the Covid-19 pandemic, this strategic report addressed to the Presidency of the Republic of Algeria examines the conditions for effective in-person teaching with physical distancing and explores the implementation of non-presentiel (distance) teaching (EMNP). It provides a rigorous comparison of three possible scenarios – 100 % in-person with distancing, 100 % distance learning, and hybrid mode (EMHY) – assessing their financial, human, material and organisational challenges.

Highlighting the limitations of the traditional educational model and the risks of digital “bricolage”, the author stresses the urgent need for expert training of teachers in the legal, didactic, technological and editorial skills required by hybrid teaching. He advocates for the establishment of a **sustainable hybrid teaching mode** as the new standard and puts forward initial proposals for pedagogical and organisational engineering for the Algerian school of the future.

This document lays the foundations for a prospective reflection on the profound transformation of education systems in the post-Covid era, asserting that “nothing will ever be the same again” and anticipating the emergence of a new world order to which schools must adapt.

This report aims to break decisively with the sequential, uniform, and teacher-centered model inherited from the past, while proposing a forward-looking vision of a school adapted to the world that is coming—one grounded in hybridity, digital integration, and the continuous training of all stakeholders.

Keywords: hybrid education, Covid-19, teacher training, educational technology, educational foresight, Algeria

Introduction / مقدمة Problématique / الإشكالية

لقد عانينا جميعا في تتابع مستمر من صدمتين تحتم علينا مراجعة طريقتنا في تصور وتنفيذ العمل التربوي في هذه الظروف الصحية العالمية والوطنية وأصلاح في العمق للمدرسة الجزائرية.

الصدمة الأولى كانت من الواقع الرقمي الموجود في قطاع التربية، حيث أن مجموعة التقنيات المندمجة في السنوات 05 الأخيرة لم تصل إلى درجة الرقميّة، بل اعتدلت على معلوماتية لا تصل إلى درجة لذلك الاضطراب والرقمنة، ولا تزال ممارسات الرقميّة تخضع إلى بيئتها المدرسية مقاومة وتقليدية في الجانب التقني والتعليقي التعليمي تعتد مداسا على الحضور الاستاذي وحكم المعرفة بيد الأستاذ، هذه الوضعية السلبية أربكت المدرس لئلا يتم تجاوزها مسبقا مع التغييرات العالمية الحاصلة في التربية وعدم تأسيس لتعليمية كفاءات رقميّة للتلميذ والأستاذ معا، مما خلف صعوبات في العمق في تنصيب تواصلية بيداغوجية فعالة وذات ديمومة *Continuité pédagogique efficace et permanente*، واعتمادها على تبليغ للمعارف باستغلال الموارد التلفزيونية والإذاعية الرقميّة وعن طريق شبكة الويب بغيا بتمام للتفاعلية البيداغوجية *Absence d'interactivité* نتيجة إهمال للمنتجات الرقميّة التربوية التي تحدث الفرق.

الصدمة الثانية الناجمة عن وباء Covid-19 والذي أجبرنا به على:

♦ الإغلاق الكلي للمدرسة الحضورية .

♦ الركود الاقتصادي الناجم عن تدابير الحجر الصحي لمكافحة الوباء .

وبدون بذل جهود كبيرة لمعالجة عواقب هذه الصدمات، فإن إغلاق المدارس سيؤدي إلى تآكل التعليمات بالنسبة للتلاميذ *Érosion des apprentissages* وزيادة التسرب المدرسي، وكذا إلى نقص خبير في الكفاءات المهنية والمعارف المحيطة للطاقم التربوي والتقني والإداري للمؤسسات التربوية وبالنسبة لإطارات مديريات التربية *L'obsolescence des compétences*، إضافة إلى زيادة التفاوت التعليمي وارتفاع الانقطاع والتسرب المدرسي للتلاميذ، في حين أن الركود الاقتصادي يضرب الأوساط التعليمية، سيؤثر في زيادة الوضع سوءا مع انخفاض الطلب والعرض التعليمي *Baisse de la demande et de l'offre éducatif*.

فلهاتين الصدمتين آثار مكلّفة وداؤمة على رأس المال المورد البشري والرفاهية الاجتماعية وكذا الموارد المالية للدولة.

لذا بات من الضروري وفي أطار حتمية علمية وبرغماتية، وفي سياق اتخاذ قرار العودة إلى المدرسة الحضورية، يمكن تلخيص التدابير الواجب اتخاذها في ثلاث مراحل متداخلة:

1. التكيف *Adaptation*

2. إدارة الاستمرارية *Gestion de la continuité pédagogique*

3. التحسين والتسريع *Amélioration et accélération*

عند تنفيذ هذه الإجراءات، يجب على النظام التربوي أن يهدف إلى تعديل نظام التعليم دون اللجوء بالعودة إلى الممارسات التعليمية والقيادية في مرحلتها ما قبل الوباء، مع العلم أن مؤشرات النظام التربوي كانت سلبية قبل الوباء وخاصة من نوعيتها المحدودة، ونقص في والتقدم البطيء للغاية نحو الجودة.

فالوباء أعطى فرصة يجب اغتنامها من أجل تعديل نوعي في العمق لطريقة تفكير المدرس ونوعية مخرجاتها ، فالتقوقع والتشبت بممارسات المدرسة التقليدية في ظل الوباء، سوف ينعكس سلباً على قدرة النظام التربوي على التكيف مع المتغيرات العالمية وخاصة عدم حصول التلميذ والأستاذ والقيادة التربوية على الكفاءات العصرية والمستقبلية المنتظرة في حدود 2030 (1) (2)

بعد بارة أخرى يتم تعاليم اليوم في ظل الجزأ الجدي والإرادة السياسية العصرية والإبداعية ، بفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل للنظام التربوي الوطني ، عن طريق استغلال الإمكانيات الكامنة لاستراتيجيات الخروج من الأزمة ، لجعلها قاعدة للتطوير على المدى الطويل والمتوسط في مختلف جوانب التعليم ، انطلاقاً من التقويم الموضوعي للنظام التربوي ، بما في ذلك تغيير ممارسات التدريس والقيادة وتنصيب المفاهيم الحديثة حول التربية وغايات المدرسة العصرية.

فبقاؤنا يعتمد الآن كأفراد وكجنس بشري على المدى القصير على قرارات عاجلة وقوية ذات طابعه سياسي اقتصادية تربوية وصحية ، لكن في المقابل على المدى المتوسط أو الطويل تعدد أيضاً على قدرتنا على تقديم مدرسته وتعليم للأطفال والمراهقين لجعلهم قادرين على مواجهة هذه الأوضاع والحالات المغيرة للعالم بسرعة وبجدية كاملة والتي تهدد بأن تصبح القاعدية المستقبلية ومواجهتها مخاطر كبرى على التواجد البشري ، فالحال التي يمر بها العالم والوطن خاصة لا يمكن أن تواجهها المدرسة الابتغير شامل وأعمق لأن نتاج مواطن له القدرة على التكيف والتغيير والأبداع ولايتسنى ذلك بمنظومة مواد تعليمية وطرق قيادية تقليدية لا يمكن لها أن تتكيف مع هذه المتغيرات.

لذلك من الضروري والجوهرى لتفكير في ما يمكن أو -ينبغي- أن يكون التعليم في زمن الأزمات وعدم اليقين L'incertitudes من قدرة الأزمات على التأثير سلبياً أو إيجابياً في الوجود. ما هي التحديات التي يجب على المدرسة التغلب عليها للمساهمة في ظهور "عالم ما بعد" ، إذا أمكن أفضل من العالم من قبل؟ وأولاً وقبل الحديث عن عالم ما بعد الأزمة ، أن يكون هناك عالم بعد ذلك؟ هذه الإشكاليات الوجودية للمدرسة يجب أن تكون قاعدة للتفكير حول ما يجب القيام به من أجل التكيف مع هذا الواقع ، فالتحدي الحقيقي للمدرسة هو كيفية حماية المستقبل.

وبهدف التخفيف من العواقب المدمرة المحتملة لوباء COVID-19 ، نقتراح عليكم الإستراتيجية المرفقة كقيمت مضافة لمجموع الاستراتيجيات المتوفرة لديكم من أجل مدرسة فعالة ومنتكيفة ومتطلبات العصر بعنوان الإنسان والرقمنة : مقارنة ناجحة لمدرسة ناجحة

L'humain et le numérique : une approche gagnante pour une école gagnante

(1) Vers une éducation de qualité inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous, Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie Organisation des Nations Unies

(2) pour l'éducation, la science et la culture ,déclaration d'Incheon 2030;

L'éducation dans un monde post Covid, Commission internationale sur les futurs de l'éducation, juillet 2020

Conditions de piste

- Faire adapter et alléger les curriculums
- Enseigner l'essentiel
- Transformation et préparation du système éducatif pour le numérique et les intelligences artificielles
- Connectez tous les écoles et les foyers
- Autonomisez les apprenants
- Donnez les compétences nécessaires du 21^e siècle pour les élèves afin qu'ils peuvent construire leurs autonomie et changer leurs communautés
- Un allègement du régime pédagogique pour permettre la reconnaissance de l'atteinte des apprentissages dans une situation qui demeurera exceptionnelle
- Des objectifs de cours concentrés sur les compétences et apprentissages essentiels. Puisque l'enseignement ne sera pas encore dispensé dans un cadre normal, une régulation est importante pour assurer une réelle reconnaissance des bulletins et diplômes.

لقد تم النقاش مؤخرا من نداء إعلان الحجر الصحي و توقف التمدريس الحضور في الوسط التربوي على كيفية العودة إلى المدرسة باعتبارها مادة البروتوكولات الصحية والوقائية بدون الأساس بممارسات المدرسة ما قبل الوباء، وهذا يؤدي لهدا وضغطا كبيرا على مجموع الجماعة التربوية ويحد من فعالية الإجراءات الوقائية، فمما عدة النقاش تركزت فقط على الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضور، فالسائل التي تعطي دفعا للتعليم عن بعد (l'EAD) **enseignement à distance** منعدمة باذعام قاعدية و انعدام للكفاءات الخاصة بها في الوسط المدرسي للأستاذ والتلميذ والقيادة التربوية، أما هذه الوضعية توجه النقاش إلى تفضيل التعليم الحضور وفتح المدرسة مرفوقة ببروتوكولات الوقائية والتباعد بجزءا لدوام المدرسي، هذا الاختيار تم بين وضعيتين :

❖ وضعية التعليم عن بعد (الغير الممكنة نظرا لانعدام تواجد شروطها في الوسط المدرسي)

❖ وضعية التعليم الحضور بتثبيت الممارسات التربوية والقيادية و حجم التعلّمات و المناهج ما قبل Covid -19 في وسط بيئتي مدرسي واجتماعي مختلفا تماما ما في ظل الوباء، وهذا يجعل التكيف صعبا أو مستحيلا في ظل كثرة المجتهد مع المدرسي وتفاعلاته ونوعيتها لخدمات التربية والتي تحتمها البروتوكولات الصحية والوقائية مما يعكس سلبا على :

❖ الجو الدراسي

❖ المردود الدراسي ونوعيته

❖ السعادة المدرسية

❖ الصحة المدرسية

❖ تباطؤ الوتيرة المدرسية

ندرك جيدا استحالة التوجه إلى التعليم عن بعد فالشروط الموجودة لا تسمح بذلك، والذي يتطلبه سارا طويلا ومكلفا ماديا للخزينة، وكذا يتطلب تجنيد خدمات أطراف أخرى لتجسيده في الوسط المدرسي.

الاختيار الثالث والأكثر شريكا مع الأزمنة الصحية ألا وهو التعليم عن بعد نمطا المختلط **enseignement en mode hybride (EMHY)** لضمان التوافقية البيداغوجية، خاصة مع الضغط الذي سوف يولد بالاستثمار في التعليم الحضور في ظل الازمة الصحية (ضغط على المستوى الإداري للمدرسة في أطار تطبيق البروتوكولات الصحية، و كذا ضغط البيداغوجي حول الأستاذ والطاقم التربوي يمس بفعالية العملية التربوية والمرافقتية نحو التلميذ)،

Piste 1

و ضغط نفسي مهني للموظفين التربويين والإداريين متعلق بوتيرة العمل سوف يؤدي لعارض ضغط أو ما يعرف **burn out** نتيجة تدهور العلاقة - عمل / عامل.

أخيراً نتيجة تخفيف صياح لتوتيرة المدرسية للتعليمات الخاصة بالمواد سوف ينتج عنه إهمال وتقويض الوقت المخصص للمرافقة والدعم والمعالجة التربوية **Bachotage des savoirs** وهذا ما يسمى بالضغط الأدائي حيث سوف يضع الأستاذ تحت ضغطين: ضغط تنفيذ المهام الذي لم يعد وفقا لمتطلبات الأزمنة الصحية و ضغط البروتوكول الصحي، وما ينتج عنه من إفراز لممارسات مهنية رديئة المستوى والمردود، وتوليد ممارسات إدارية سلطوية سوف تمنع تأسيس رفاهية وسعادة مدرسية للمجتمع المدرسي ككل.

فالنموذج المذكور سابقاً من التعليم في ظل الأزمة الصحية هو الأكثر ملائمة وبمثابرة حل أوسط للحفاظ على الاستمرارية التربوية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على صحة المجتمع المدرسي ككل. فهذا النموذج من التعليم يركز بفعالية على الحلول التي تضمن تعلم المحتويات التعليمية وتحقيق الكفاءات الأساسية والهامية للتلميذ التي يتطلبها القرن 21 **Enseigner l'essentiel**

فالاستغلال الجيد للتعليم الحضوري في هذا الظرف، يجب أن يركز على توفير سياق تعلم في العمق يعاد تحديده كلياً من خلال ممارسات تربوية وتعليمية جديدة كلياً ويمكن من التحضير في حالات استثنائية لتنصيب تعليم رقمي فعال عن بعد مباشرة، والتي تشمل على العناصر التالية:

- خلق واستخدام المعارف الجديدة في العالم الحقيقي.
- شراكات بين التلاميذ والأساتذة والأساتذة بينهم تركز على سياق التعلم.
- القدرة على استعمال واستغلال الوسائل والموارد الرقمية داخل وخارج المدرسة.

مواصلة تطوير التعليم المبني بالرقمنة وبالرقمنة، لأنه من المؤكد أن بعض الأنشطة التواصلية البيداغوجية التي أعتدت على برنامج (اليوتوب) لا تسمح بالتفاعل البيداغوجية بين الأستاذ والتلميذ وبين التلاميذ، لذا من الضروري تنصيب تعليم رقمي يعيد مدعماً لبرامج تخلق التفاعلية وتسمح بتنصيب وضعيات تقويم لمردود التلاميذ وخاصة منها:

1- برنامج Zoom

2- برنامج Google Meet

3- برنامج Klass room

هذه البرامج تعتبر من أحسن البرامج للتعليم الرقمي والتي تخلق التفاعلية البيداغوجية والتي يمكن تنصيبها في جميع المدارس.

الاستغلال الأمثل للتعليم الحضوري الذي سوف يكون في الأسابيع المقبلة يجب أن يركز على التحضير للتعليم الرقمي لمواجهة الازمات الممكن حدوثها بالتوجه مباشرة إلى تعليم رقمي يضمن الصحة والسلامة البدنية واستمرار الخدمة التربوية بكل فعاليتها ويضمن أنتقال سلس إلى التعليم الرقمي عن بعد إن لزم الأمر.

تتمثل الرؤية المتجددة للتعليم في تحويل التدريس والتعلم بحيث يكتسب التلاميذ المعارف والمهارات والقدرات التي ستمكنهم من أن يكونوا ناجحين ومنتجين اقتصادياً وليكونوا مواطنين إيجابيين مشاركين بفعالية.

إضافة إلى الأهداف الكبرى لقطاع الوزارية للتربية الوطنية والمتمثلة في:

❖ تحقيق النجاح والفعالية

❖ ضمان الأنصاف والعدالة المدرسية

Piste 1

فتنصيب لآليات التغيير يجب أن تركز على تحقيق مؤشرين هامين إضافيين و اللاتي تحقق بهما الهدفين المذكورين وهما:

- ❖ تحقيق الرفاهية المدرسية و السعادة المدرسية في القطاعين العمومي و الخاص بكل أنصاف
- ❖ تشجيع الاستثمار في التربية و خلق المدارس الخاصة التي تعتمد مبادئ فلسفية و علمية عالمية (المدارس البديلة من أجل تنويع العرض التعليمي و إثراء الخريطة التعليمية التربوية في الوطن) ، أو ادماج البيداغوجيات البديلة كمارسات أبداعية متكيفة مع متطلبات التلميذ الحديث و متطلبات العصر في المدرسة ، **Freinet et Steiner Montessori** هذه البيداغوجيات تضع بكل قوة التلميذ في محور العملية التعليمية و التعلمية و تجعله عنصرا فاعلا على المستوى البيئي و العالمي نظرا لتركيبها المؤسسة على مزيج من كفاءات وجدانية و شخصية **cocktail bienveillance/bien-être/épanouissement personnel**.

- ❖ تحقيق الكفاءات المواطنة العالمية في المدرسة، و لا تتحقق جميع هذه الأهداف إلا بالعلمية **Scientificité** و بتنصيب ميكانزمات المحاسبة في تحقق هذه الأهداف **Reddition des comptes** أو ما يسمى في عالم التقييم و المناجمنت الحديث ب **Accountability**

أدراج المهارات التالية حسب المخطط **1** تطبيقا لمبدأ تعليم الأهم **Enseigner l'essentiel** وهذا من أجل تكييف التعليم الحضوري مع مستلزمات البروتوكول الصحي من جهة، و من جهة اخرى تعديل ممارسات المدرسة حسب متطلبات العصر الحديث حسب المتغيرات التي أفرزتها الوضعية الصحية العالمية، و التقليل من مستويات الضغط التي ذكرناها سابقا الناتجة عن تثبيت الحل الحضوري بدون إجراء تغييرات في العمق في الممارسات التربوية و المناهج .
فالكفاءات التالية تطور مستويات التعلم بما فيها كفاءات القاعدية (الكتابة و القراءة و الحساب).

❖ تشير الأرقام في الجدول ما بين قوسين الى المجالات حسب الاولوية

**Dans le Covid-19 ,
Le distanciel sera la
règle ,c'est le
présentiel qui sera
l'exception**

مجمع الكفاءات الضرورية للتلميذ في القرن 21
Regroupement des compétences essentielles à l'élève pour
21^e siècle et au temps de crise sanitaire
-Pour un enseignement de l'essentiel-

المخطط 1

تعلم التعلم
التعرف على الذات و التعلم الذاتي

- يتعلم سياق المعرفة (غايات المعرفة) (1), (3), (4), (5), (7)
- الثقة في قدرته على التعلم و التطور (عقلية التطور) (1), (4), (5)
- المثابرة و التغلب على التحديات التعليمية للوصول الى هدفه (1), (5)
- القدرة على المعالجة الذاتية من أجل أن يصبح التلميذ متعلما طوال الحياة (1), (4), (5), (7)
- القدرة على التغدية الرجعية من أجل تطوير العملية التعليمية (1), (7)
- تطوير الذكاء الوجداني من أجل فهم نفسه و فهم الآخرين (1), (2), (4)
- القدرة على التكيف مع التغيير و القدرة على اظهار المرونة في مواجهة الآراء الآخرين المختلفة (1), (5)
- القدرة على تفسير أنماط مختلفة من الحياة : الرفاهية و السعادة الجسدية ، الوجدانية ، العلائقية ، الروحية و العقلية (5)

الابتكار و الإبداع

- يقدم حولا لمشاكل معقدة (3)
- القدرة على تعديل و تطوير مفاهيم ، افكار و منتوج
- يقوم بالمخاطرة في التفكير و الإبداع (لا يخاف التطرق الى مواضيع تابوهات)
- القدرة على البحث في سياق تحقيق (1)
- القدرة على متابعة تسلسلية لأفكار جديدة لتلبية احتياجات المجتمع (3), (6)
- يبرهن على امتلاك قدرات القيادة و التحفيز من بطريقتة أخلاقية (3), (1)

الفكر النقدي و حل المشاكل

- القدرة على حل المشاكل الكبيرة و المعقدة في حياته اليومية (1), (6)
- اتخاذ قرارات فعالة من أجل رفع تحديات
- القدرة على بناء و تسيير مشاريع
- يكت سبب و هالج ويحل ويحل ويفسر المعلومات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة (القدرة و الفكر النقدي النقدية و كفاءات الرقمية)
- الانخراط في سياق تحقيقي من أجل حل مشكلة أو مشكلات (1)
- القدرة على الاتصال و التوا صل ايجابيا و القدرة على تحويل المعارف من وضعية الى أخرى (1), (6)

المواطنة العالمية

- يساهم في الإنسانية وثقافة المجتمع المحلي والعالمي والرقمي بطريقة مسؤولة وأخلاقية وجمالية
- يندمج و يشارك في المبادرات المحلية والعالمية لإضافة قيمة إيجابية في المجتمع الإنساني (6)
- يتعلم "من" و "مع" مختلف الناس و مختلف الأجناس بدون تمييز (6), (5), (2)
- القدرة على التفاعل بطريقة فعالة و إيجابية و سلمية و متعاطفة في مجموعة غير متجانسة (من حيث الدين ، الجنس ، المنطقة ، النوع و مختلف الاختلافات الإنسانية) في المجتمع المحلي و في المجتمع العالمي (6), (5)
- أن يخلق و يترك بصمة رقمية إيجابية في العالم الافتراضي
- يهتم و يتعاطف مع البيئة و الثروة البيئية و حب الحيوانات و الطبيعة و تقديس الحياة و حياة جميع الأحياء (نباتية حيوانية و نباتية و كونية) ويراعي أهمية كل الكائنات الحية (3), (2)

الاتصال و التواصلية

- يتواصل بشكل فعال في سياقات مختلفة ، شفويا وكتابيا باللغات العربية و الفرنسية أو الإنجليزية أو معا
- يطرح أسئلة فعالة و في إطار نسق فكري منظم و منهجي لاكتساب المعرفة و المعرفة فقط (6)
- يستعمل وسائل الأعلام المختلفة و الرقمية للتواصل (1), (5)
- القدرة على اختيار الأدوات الرقمية المناسبة حسب الهدف من العملية أو العمل (1)
- القدرة على حسن الاستماع لفهم جميع وجهات النظر (2), (3), (6)
- يكتسب المعرفة بتنوع لغاتي و لساني بدون عراقيل أيديولوجية أو دينية (6), (2)
- القدرة على التمييز عن الآراء و لدفاع عن الأفكار بدون تطرف

التعاونية

- القدرة على العمل في مجموعة ، القدرة على تأسيس علاقات ايجابية
- يتعلم من الآخرين و يساهم في تعليم الآخرين (1)
- يشارك في بناء المعرفة و معنى التعلم و المحتويات التعليمية (1)
- يتحمل عدة أدوار داخل المجموعة
- القدرة على إدارة النزاعات
- القدرة على التواصل مع مختلف المجموعات و المجتمعات المختلفة بطريقة إيجابية
- يحترم الاختلاف و مجموعة آراء مختلفة (3), (2)

المجالات الخاصة بالكفاءات التلميذ و المدرسة للقرن 21

(7)
تقويم
المردود و
الأداء

(6)
التعلم عن
طريق
التجربة و
الممارسة

(5)
السعادة
المدرسية و
الصحة
النفسية و
العقلية

(4)
التربية و
تطوير
الطفولة و
الحضانة

(3)
التربية
من أجل
التنمية
المستدامة

(2)
التربية
على
احترام
الاختلاف

(1)
عمليات
التعليمية
و
التعليمية

شروط التطبيق: تعديل منظومة المواد بحيث تصبح جميع العمليات التعليمية التعليمية تخضع الى مقارنة بنائية بحثية وليست

هجينة ، و أن الممارسة التعليمية تخضع الى تحقيق أهداف موضوعات تعليمية شهرية أو أسبوعية Thèmes d'apprentissage تتشارك بعض المواد في تحقيقها أو جميعها أن أقتضى الموضوع ذلك ، حتى يتسنى للمدرسة القضاء على ما يسمى بالحوجز المجالية Cloisonnement entre matières et entre cycles التي أفرزها التنظيم التعليمي حسب المادة ، وبالتالي يتشارك جميع الأساتذة في جميع الأطوار التعليمية في تحقيق الكفاءات التي يتطلبها الموضوع و تحقيق جميع الكفاءات المدرجة في المخطط من طرف النظام التربوي ككل ، حيث تصل المنظومة التربوية الى تحقيق التجانس و الفعالية و النوعية في جميع المستويات و في الأطوار ككل.

Conditions de piste

- * La prise en compte, dans le calendrier scolaire, des besoins de coordination, préparation et ajustement des cours numérisés pour permettre, entre autres, les mises à niveau d'apprentissages névralgiques. Par exemple, du temps pourrait être réservé, juste avant le début des cours, aux adaptations et perfectionnements au numérique et plates formes à distance des cours en mode notamment synchrone ou les interactions élèves /enseignants et éducateurs seront garantis
- * La capacité d'offrir du temps d'encadrement, qui doit être plus serré en EMNP pour favoriser la motivation et la réussite scolaire (multiplication des rendez-vous, évaluations plus lourdes, gestion des courriels, etc.), pour concrétiser cette condition un allègement fort du temps scolaire en présentiel est conseillé
- * Installer des plateformes (Zoom, Google Meet, Jitsi ,etc.) sécuritaires et respectueuses de l'intégrité des enseignantes et enseignants ainsi que des élèves et éducateurs
- * Du soutien pédagogique pour les enseignantes et enseignants qui le souhaitent, dans le respect de leur expertise pédagogique, de leurs conditions de travail et d'enseignement (contexte de pandémie) et de leur autonomie professionnelle
- * Le respect absolu du droit d'auteur et du droit à l'image. Le droit de refus par défaut pour tout enregistrement, toute prise d'image ou toute diffusion de matériel écrit ,sauf autorisation d'auteur.
- * Une réaffirmation de l'autonomie professionnelle individuelle et collective dans les choix d'enseignement en mode non présentiel, ce qui implique l'absence de pressions à utiliser l'une ou l'autre des formes d'enseignement à distance disponibles (le synchrone, l'asynchrone et l'hybride avec leurs multiples variantes).

Notes explicatifs

communication asynchrone

Dans la communication asynchrone, les intervenants communiquent entre eux en différé. On y trouve une grande quantité d'outils utilisés quotidiennement pour communiquer comme le texto, le courriel, le forum de discussion, par exemple. La communication asynchrone favorise la flexibilité puisque le message est vu ou entendu au moment jugé opportun par l'élève exemple de plate forme : (Seesaw, Google Classroom)

communication synchrone

La communication synchrone permet les échanges en direct entre l'enseignant et ses élèves ou entre les élèves. Elle favorise les interactions et permet de répondre aux questions des élèves au moment où elles surgissent. exemple de plate forme : (Zoom, Google Meet, Jisti)

Enjeux d'Évaluation en enseignement en mode non présentiel

En classe comme à distance, l'évaluation des apprentissages représente un défi majeur en éducation. En formation à distance, en raison des enjeux de fraude, l'évaluation sommative ou certificative nécessite des aménagements technologiques plus importants et une logistique moderne et performante. Quant à l'évaluation formative, de nombreux outils simples et gratuits permettent de faire des questionnaires (autocorrigés ou non) ou de poser des questions ouvertes. exemple : (Google form, Socrative..ect)

Conditions de piste

* Des solutions au niveau du Ministère de la Poste des Télécommunications des Technologies et du Numérique pour améliorer la disponibilité d'un bon et rapide réseau Internet dans tous les régions du pays, afin de préparer la phase de numérisation totale du secteur de l'éducation .

* Des mesures institutionnelles ou gouvernementales pour pallier les inégalités sociales dans l'accès des élèves aux plateformes ainsi qu'aux outils numériques (doté les élèves en situation financière précaire d'un pack numérique et informatique moderne et d'une connexion gratuite, ainsi que les élèves avec des besoins spécifiques (adaptation des outils numériques et informatiques aux élèves souffrant d'un certain handicap) pour promouvoir et installer une école inclusive et équitable qui n'exclut plus les élèves en grande difficulté ou en situation de handicap, permettre un accueil bienveillant et compréhensif ainsi qu'une scolarisation de qualité.

* Un soutien particulier offert par les établissements aux élèves ayant des besoins particuliers et à l'ensemble de la population estudiantine concernant l'apprentissage en mode non présentiel (comment s'organiser et développer des méthodes de travail intellectuel ; prévenir le piratage informatique et la cyber- intimidation ; volets techniques etc.). Cette mesure, assumée par les directions, pourrait être offerte dans le cadre des premières journées de la rentrée scolaire, afin de prévenir de nouvelles vagues de crise sanitaire et préparer le passage de l'école vers une numérisation et la propagation de l'intelligence artificielle dans tous les sphères de la vie humaine Elle permettrait que les élèves soient outillés quand le personnel enseignant commencerait son enseignement à distanciel .

* La nécessité de convertir et de combiner les disciplines telle l'éducation islamique et l'éducation civique en matière unique de transmissions des compétences civilisationnelles , morales et universelles et de citoyenneté positive et active.

* préserver les disciplines nécessitant des activités d'expérience ,d'exploration d'analyse , de synthèse et d'évaluation ou impliquant la conversation, en mode présentiel telle les maths les physiques les sciences d'homme et de nature les technologies les langues et la philosophie .

Inscrivant en positif et vu la préférence marquée des élèves et des enseignants pour le présentiel ,nous poussent à privilégier un scénario mixte ou hybride pour l'éducation nationale dans le temps du Covid -19

Alors une répartition de balises incontournables pour assurer un enseignement de qualité a été déterminée selon trois scénarios types suivants:

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
FINANCEMENT ET RESSOURCES	Besoin de financement et de ressources supplémentaires		
FINANCEMENT ET RESSOURCES	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Personnel enseignant supplémentaire (en raison de la réduction de la taille des groupes classes) <u>Condition d'application</u> : recrutement avec échelles de compétences rigoureux pour éviter la fragmentation de la tâche ainsi qu'une massification de recrutement au profil de la qualité d'enseignement ☐ Personnel d'entretien supplémentaire (désinfection, travaux à faire, etc.) ☐ Locaux réaménagés ☐ Matériel de protection (modification des espaces communs + matériel personnel) 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Rémunération supplémentaire pour l'adaptation des cours numérisés et l'encadrement ☐ Soutien financier pour s'assurer que les élèves et le personnel enseignant aient accès aux outils informatiques pour un EMNP valable et fiable ☐ Soutien financier aux établissements afin qu'ils fournissent le soutien matériel et technique aux élèves et au personnel enseignant ☐ Tenir compte du fait que certains cours ne peuvent pas être faits en EMNP et qu'une solution devra être déterminée pour ceux-ci 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Mêmes besoins que A et B (mais peut-être moindre si la formule choisie ne nécessite pas de personnel ou locaux supplémentaires ou de matériel informatique particulier)

Abréviations et Expressions:

(EPD): Enseignement présentiel avec distanciation

(EMNP) : Enseignement en mode non présentiel

(EMHY) : Enseignement en mode hybride ou mixte

Piste 3

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
SANTÉ ET SÉCURITÉ	Fournir les conditions qui réduisent les risques pour la sécurité et la santé physique et psychologique de la population scolaire		
SANTÉ ET SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none"> □ S'assurer que le milieu scolaire offre des conditions sanitaires sécuritaires □ Travaux à effectuer pour le réaménagement des locaux (classes et laboratoires) et des espaces communs □ Protocole concernant la désinfection des surfaces et des personnes qui fréquentent les lieux □ Matériel de protection personnelle 	<ul style="list-style-type: none"> □ S'assurer de la sécurité des plateformes informatiques, protection des données personnelles, des contenus (droits d'auteur), etc. □ Limiter le temps d'écran surtout chez les enfants et même pour les ados et adultes (ne pas exiger autant d'heures contact que d'habitude) ,pas plus de 04 heures de travail à domicile. □ Moins de risques pour la santé, mais perte pédagogique significative (risques de décrochage et de pénalisation des plus vulnérables) 	<ul style="list-style-type: none"> □ Mêmes besoins que A et B □ Les risques pour la santé et sécurité sont les mêmes que pour A, mais le mode hybride permet d'assurer un meilleur lien pédagogique que l'EMNP
CONDITIONS DE TRAVAIL (tâche, nombre d'élèves, prestation, préparation, encadrement)	Ne pas exiger du personnel enseignant et d'encadrement une augmentation de tâche non rémunérée (prévention de l'épuisement professionnel et de Burn-Out , et respect de conditions de travail décentes pour le personnel enseignant et d'encadrement et de conditions d'apprentissage décentes et de bien être pour les élèves)		

Piste 3

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
CONDITIONS DE TRAVAIL (tâche, nombre d'élèves, prestation, préparation, encadrement)	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Revoir le calcul de la tâche afin de tenir compte du nombre supplémentaire de groupes d'élèves (certains groupes devront être divisés en deux ou en trois si le maximum d'élèves est de 15) Obs. : Norme sanitaire afin de garantir une distanciation physique dans une classe est de 15 élèves maximum, au lieu de 24 élèves préconisé par le ministère. ☐ L'horaire de travail ne doit pas être surchargé en raison du nombre moins élevé d'élèves (ex. avoir le double de temps d'enseignement parce que le groupe a été scindé en deux ou trois) 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Tenir compte de la nécessité d'adapter des cours habituellement donnés en présentiel par la reconnaissance d'un nombre d'heures supplémentaires de préparation ☐ Revoir le calcul de la tâche afin de tenir compte de l'encadrement supplémentaire à fournir aux élèves (ex. suivi des courriels, plus de rencontres individuelles, corrections à l'écran) ☐ Tenir compte du temps supplémentaire qu'exige l'évaluation des apprentissages en EMNP (adaptation des évaluations, corrections électroniques, détection du plagiat ou d'autres formes de tricherie) 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Mêmes besoins que A et B selon la formule choisie ☐ Tenir compte du travail supplémentaire qu'induisent des formes multiples d'enseignement si une partie du groupe est en EPD et l'autre en EMNP

Piste 3

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
ORGANISATION ET LOGISTIQUE (CALENDRIER)	Assouplir les règles concernant le nombre de jours du calendrier scolaire et des heures contact		
HEURES CONTACT	Prévoir des mesures de récupération et de mise à niveau (changements de niveau ou d'ordre d'enseignement)		
HEURES CONTACT	Prévoir des mesures de récupération pour les personnes finissantes chez qui des compétences importantes n'auront pas été acquises		
ORGANISATION ET LOGISTIQUE (CALENDRIER)	<ul style="list-style-type: none"> ☐ S'assurer d'avoir suffisamment de personnel enseignant et d'encadrement et de locaux pour respecter la distanciation sociale, sinon cette option n'est pas viable 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Prévoir une ou deux semaines rémunérées entre les trimestres afin de donner le temps aux enseignantes et enseignants d'adapter leurs cours à l'EMNP et réduction du nombre de jours dans le calendrier scolaire ☐ Prévoir un nombre d'heures contact moins élevé qu'à l'habitude (surtout si l'EMNP se fait en mode synchrone) utilisation des plates-formes énuméré dans la page 09 ☐ Permettre l'accès aux locaux et matériels spécialisés pour les enseignantes et enseignants même si l'enseignement se fait en non présentiel 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Prévoir une ou deux semaines entre les trimestres afin de donner le temps aux enseignantes et enseignants d'adapter leurs cours à l'EMNP et réduction du nombre de jours dans le calendrier scolaire ☐ S'assurer que l'horaire des cours soit viable autant pour les élèves (ex. certains cours en EPD et d'autres en EMNP dans la même journée) que pour le personnel enseignant
HEURES CONTACT			

Piste 3

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
AUTONOMIE PROFESSIONNELLE ET COORDINATION	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Respecter l'autonomie professionnelle du personnel enseignant et du personnel encadrant (établissement et direction d'éducation, faire confiance à son jugement professionnel, lui accorder une certaine liberté et souplesse dans la pédagogie et le pilotage (au lieu d'imposer certaines modalités) tout en n'exigeant pas pour autant une augmentation de tâche non rémunérée ☐ S'assurer de fournir des conditions facilitant la concertation entre collègues, surtout dans ce contexte inédit de pandémie 		
AUTONOMIE PROFESSIONNELLE ET COOPÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Poursuivre ce qui se fait habituellement en termes d'autonomie professionnelle et de coordination ☐ Miser sur l'horaire habituel, à moins que les mesures de distanciation ne le permettent vraiment pas. Si la distanciation ne peut vraiment pas se faire sans allonger l'horaire, permettre un certain choix pour l'horaire de cours qui tient compte de la conciliation travail-famille /vie personnel ou de ce qui est viable 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permettre aux enseignantes et enseignants et personnel d'accompagnement de choisir la forme d'EMNP qui convient le mieux à leurs cours et à leurs élèves (synchrone, asynchrone, un mélange des deux, etc.) tout en tenant compte de ce qui se fait habituellement en termes de coordination ☐ Ne pas imposer de plateformes ou d'outils trop complexes à maîtriser, lourds ou peu fiables ou de scénarios pédagogiques chronophages ☐ Laisser le choix à l'enseignant des outils informatiques et de communication et des activités pédagogiques qu'il désire tout en ayant un souci d'harmonisation (et non d'homogénéisation) 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permettre aux enseignantes et enseignants de choisir la forme d'enseignement qui convient le mieux à leurs cours et à leurs élèves (un certain nombre d'heures en EPD - et d'autres en EMNP dans la forme désirée) tout en tenant compte de ce qui se fait habituellement en termes de coordination ☐ Mêmes besoins qu'en A et B

Nota bene: scénarios pédagogiques chronophages

Les outils matériels et logiciels ont chacun des spécificités. Il est nécessaire d'en maîtriser les fonctionnalités et d'en percevoir les applications pédagogiques. Se former est un préalable indispensable. Penser que la maîtrise des outils est simple est probablement illusoire, la phase d'apprentissage est incontournable même si de nombreux outils permettent une prise en main assez rapide et souple » condition **sine qua non** d'une pertinente intégration d'un cours à distantiel ,s'aventurer à l'utilisation des plates formes numériques sans connaissance préalable des conditions et les mécanismes de conception des scénarios pédagogiques est

Piste 3

contre productive et même contre éthique de la profession enseignante et du bricolage , des enjeux que pose l'introduction du numérique dans les processus éducatifs d'apprentissage notamment en distanciel. une formation par des experts en enseignement digital et numérique est primordiale , l'enseignement en distanciel ce n'est pas copier coller des cours sur une plate forme ,c'est des compétences à maitriser par le concepteur qui est l'enseignant , il est nécessaire d'inscrire dans la formation une multitude de compétences pour la mise en place d'utilisation des plates formes d'EMNP :

1- **Les compétences juridiques** (droit d'auteur, droit à l'image, la loi qui protège le droit d'auteur et lutte contre le piratage des données ...) ;

2- **Les compétences de régulation**, il faut être en capacité de réguler des flux d'information des élèves

3- **Les compétences technologiques**, la maîtrise du net nécessite une formation de base sur les outils .

4- **Les compétences rédactionnelles**, le principe du « hello world » nécessite une attention de tous les instants sur la qualité des contenus mis en ligne.

En ouvrant (potentiellement on peut l'ouvrir) l'espace d'apprentissage à des acteurs multiples on se doit de développer une politique de gestion des droits de lecture / écriture (dans un langage wordpress définir qui est administrateur, contributeur, abonné, éditeur, auteur). Exit le doigt levé pour prendre la parole ;

5- **Les compétences didactiques** parce que l'introduction des TICE ne se résume pas à la seule maîtrise d'un outil (même si le technologique s'apprend – voir supra).

Il faut que les enseignants construisent des scenarii pédagogiques qui tiennent compte de nombreux paramètres comme le contexte, les outils, les acteurs et les ressources. Ce n'est qu'à cette condition que le numérique a une chance d'émerger en tant que système efficace, vecteur de plus value pédagogique. L'époque de la fiche de préparation s'éloigne. La conception des cours s'opère dans un registre multimodal (texte, image, son et vidéo).

Un cours hybride tend à s'éloigner d'un modèle traditionnel où les étudiants sont rassemblés chaque semaine dans une même salle de cours pour une période de **3 heures** pendant toute la durée d'une session. Un cours hybride vise plutôt à offrir, aux étudiants et aux enseignants, une plus grande flexibilité en ce qui a trait aux lieux, aux moments et aux différentes modalités d'enseignement et d'apprentissage. Dans un cours hybride, le temps passé en salle de cours est réduit, mais jamais entièrement éliminé. Son organisation comprend minimalement un certain nombre d'activités et de séances à distance. De manière générale, la plupart des chercheurs et des universités considèrent qu'un cours hybride comporte entre 20 % et 80 % des séances de cours offertes dans un mode à distance. Pour un cours de trois crédits s'échelonnant sur 15 semaines, ce ratio représente entre 3 et 12 séances offertes en ligne.

Suite nota bene:

Nous émettons cette nota bene vu les des différents éléments dont nous disposons, sur la façon et la nature de ce qu'a été produit comme enseignement à distance et pratiques souvent aventurière caractérisée par :

- *les pratiques d'enseignement à distance se sont déployées à partir de pratiques individuelles de type artisanal, le but étant de faire au mieux dans les temps impartis ;*
- *l'attention s'est concentrée sur la transposition rapide, une forme de bascule minimale de la scénarisation et également des évaluations, et peu d'évolution sur la médiatisation des ressources. On a fait avec ce qu'on avait sous la main, éventuellement quelques évolutions, slides sonorisés, quelques capsules vidéo par You tube.*
- *Il ya dans ses pratiques aventurières avec même l'utilisation des plates formes ex: Zoom ou autres classes virtuelles ,une simple transposition du présentiel au distanciel plus qu'à une véritable transition.
La tendance a donc été à un renforcement de la « cuisine de l'enseignant », sous la forme de bricolage créatif, artisanal, intuitif, plus qu'à une exploitation massive des connaissances et processus d'ingénierie pédagogique propre à l'EMNP.*

Alors un texte d'organisation émanant du ministère ou multi sectoriel s'impose pour une bonne et pertinente mise en pratique d'un enseignement en EMNP, dictant ses compétences et les conditions qui se rattachent à un tel enseignement, ainsi l'installation d'une formation accélérée au bénéfice des enseignants et directeurs d'école(bien sur en distanciel) , dans le but de prévoir des ruptures d'apprentissage /enseignement suivant l'évolution de l'état sanitaire mondiale et nationale et dans le but de transformation de l'école et l'intégration réelle et fiable du numérique .

Piste 3

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
SOUTIEN AUX ÉLÈVES (MOTIVATION)		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Offrir le soutien matériel, technique, pédagogique à l'enseignante et à l'enseignant, à sa demande, afin de faciliter l'adaptation de ses cours en EMNP. Une formation accélérée s'impose pour un bon enseignement en mode EMNP, aucune posture aventurière ne sera tolérée (Ethique et ingénierie d'enseignement à distantiel) ☐ Respecter le droit d'auteur et d'autrice, limiter les risques d'utilisation de contenus et de données sensibles 	
SOUTIEN AUX ÉLÈVES (MOTIVATION)	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Offrir des services d'aide et de soutien, scolaire et psychologique, à tous les élèves qui en ont besoin et s'assurer que ces services soient faciles d'accès et sécuritaires ☐ Informer rapidement les élèves de la façon dont seront reconnus les apprentissages faits 		
SOUTIEN AUX ÉLÈVES (MOTIVATION)	<ul style="list-style-type: none"> ☐ S'assurer d'offrir des conditions d'apprentissage valables (par exemple en termes d'horaire) et sécurisantes (par exemple en termes de protection) ☐ Prévoir ce qui va se passer pour les élèves qui ne pourront pas assister aux cours en présentiel en raison de problèmes de santé ☐ Ce mode a l'avantage de favoriser les interactions, la coopération et de maintenir un lien pédagogique essentiel à la motivation 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Tenir compte dans le calcul de la tâche que l'EMNP demande un encadrement personnalisé et collectif supplémentaire ☐ Prévoir une période d'accueil des élèves, assumée par la direction, sur les particularités de l'enseignement en non présentiel (nétiquette, difficultés de ce mode d'apprentissage, méthodologie du travail intellectuel, appropriation des principaux outils informatiques qui seront utilisés dans les cours) ☐ Rendre disponible les outils technologiques qui permettent des activités favorisant les interactions et d'imiter le présentiel à l'intérieur des cours (ex. visioconférences, travail en équipe) et à l'extérieur (susciter et maintenir un sentiment d'appartenance) ☐ Tenir compte de la surcharge de travail et de la surcharge mentale qu'entraîne l'EMNP pour les élèves (surtout s'il y a plusieurs heures de cours en ligne ou des outils informatiques complexes à maîtriser) 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Ce mode d'enseignement permet d'offrir un meilleur soutien aux élèves et de les motiver, mais les mesures indiquées pour les scénarios A et C sont nécessaires également ☐ Ce mode a l'avantage de favoriser les interactions, la coopération et de maintenir un lien pédagogique essentiel à la motivation, mais requiert un encadrement supplémentaire pour la partie EMNP

Piste 3

SCÉNARIOS	A	B	C
ENJEUX	100% PRÉSENTIEL avec distanciation (EPD)	100% NON PRÉSENTIEL (EMNP)	HYBRIDE ou MIXTE (mélange de EPD et EMNP) (EMHY)
RECONNAISSANCE ET ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Prévoir une façon d'évaluer et de reconnaître les apprentissages . 		
RECONNAISSANCE ET ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES	<ul style="list-style-type: none"> ☐ S'assurer de fournir des conditions d'évaluation sécuritaires et équitables 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Prévoir ce qu'il va arriver avec les compétences qui ne peuvent pas être enseignées et évaluées par l'EMNP ☐ Fournir les ressources nécessaires à une évaluation des apprentissages en EMNP qui réduisent les risques de plagiat et de tricherie tout en s'assurant de l'équité 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permettre aux enseignantes et enseignants de choisir le mode d'évaluation (lorsque les conditions sanitaires le permettent) ☐ Si l'évaluation se fait en présentiel, s'assurer de fournir des conditions sécuritaires et équitables ☐ Si l'évaluation ne peut se faire en présentiel, fournir les ressources nécessaires à une évaluation des apprentissages en EMNP qui réduisent les risques de plagiat et de tricherie tout en s'assurant de l'équité

L'EAD a sa place, mais ne peut pas prendre toute la place. Il est là pour répondre à de réels besoins d'accessibilité, en complémentarité au présentiel et non en remplacement, selon des critères liés aux besoins scolaires et pédagogiques, et non économiques et idéologiques, c'est pourquoi la nécessité d'installer un mode d'enseignement hybride qui saura répondre au contexte actuel, sinon dans le cas de 100% présentiel, un renouvellement incontournable des pratiques s'impose, rien ne saura comme avant...

Utilité de la conversion vers un mode hybride

Cette crise sanitaire constitue une opportunité pour nous d'interroger la classe en tant qu'espace physique et conforter l'enseignant dans son rôle de chef d'orchestre. Elle questionne ce qu'est apprendre et enseigner au 21ème siècle. La **désynchronisation** est au cœur de cette transformation. Il s'agit :

- pour le chef d'établissement, d'organiser différemment les espaces-temps, les outils, les modalités de communication, les instances, les groupes classes... ;
- pour l'enseignant, de penser d'autres scénarisations de son enseignement, d'adopter de nouvelles postures (en particulier d'accompagnateur et tuteur) et de nouvelles modalités d'évaluation ;
- pour l'élève, de réorganiser ses temps d'apprentissages et son rapport à l'autre ;
- pour l'institution, d'accompagner ces évolutions en fournissant les ressources et dispositifs de formations pertinents, ainsi que les équipements et infrastructures en lien avec les partenaires, dont les collectivités ;
- pour l'ensemble des acteurs, de mettre en place de nouvelles formes de travail, d'entraide, d'accompagnement à distance. Dans le même temps, ces évolutions nécessitent d'explicitier aux élèves et à leurs familles ce que c'est qu'apprendre et travailler en dehors des contraintes quotidiennes de la scolarisation.
- de préparer le système éducatif pour intégrer le monde développé et de s'adapter plus sereinement avec les changements déjà opérés et à venir dans le monde (l'éducation par l'intelligence artificielle et le digitalisation) et d'accaparer les compétences essentielles pour le futur .

Pourquoi la nécessité d'installation d'un mode d'enseignement hybride ?

Les principaux avantages de l'enseignement hybride sont :

- la possibilité de s'affranchir des contraintes de temps et de lieux,
- L'allègement du temps de travail et la décompression
- la diversification des supports qui permet de prendre en compte tous les types d'élèves et d'individualiser les contenus et les activités,
- l'implication des élèves souvent plus actifs du fait des activités proposées à distance,
- une amélioration de l'ancrage mémoriel grâce à la diversité des activités proposées,
- un renouvellement de l'évaluation (droit à l'erreur).

Stratégies, modalités et conditions de mise en place d'un EM Hybride

→ Pour les élèves

Mettre en place un enseignement hybride nécessite de faciliter l'accès aux outils numériques afin d'éviter la **fracture numérique**.

Dans l'école Primaire, il est préférable de privilégier l'équipement des familles notamment nécessiteuses, l'élève ayant encore une autonomie limitée et besoin d'être accompagné dans ses usages du numérique afin d'acquérir les compétences nécessaires pour un usage éclairé et responsable. faire usage de présentiel afin de former les élèves, les enseignants et l'encadrement par une formation ciblée sur les outils à utiliser (plate forme des classes virtuelles) par des spécialistes en numérique et web, les intensifier au mois novembre et décembre afin de passer rapidement à la conversion.

En cycle Moyen et en Secondaire, le choix de l'équipement doit prendre en compte, en fonction de l'âge, le poids, la solidité, les fonctionnalités selon les activités souhaitées. Il est indispensable d'intégrer dans les choix la question de la connectivité mais aussi les accessoires indispensables (micro casque pour permettre de travailler les compétences orales, clavier pour accroître les possibilités d'usages d'une tablette, configuration pour les logiciels professionnels), ainsi la place des téléphones portables et smartphones (moyen pédagogique) dans les pratiques de classe en présentiel et à distance doit être revu (l'interdiction revêt un caractère punitif rétrograde que éducatif vu la nocivité causée à la relation élève/technologie/école).

☑ La diversité des équipements nécessite de veiller à l'**interopérabilité** de ces équipements avec les systèmes d'accès au réseau internet et aux ressources. Des configurations minimales doivent être indiquées aux familles.

☑ Théoriquement, l'appropriation des équipements est simplifiée par le fait qu'il s'agit des équipements personnels des élèves mais l'assistance peut être plus complexe en cas de difficultés, l'enseignant ne maîtrisant pas nécessairement tous les environnements. Par ailleurs, une réflexion doit être menée au sein de l'équipe pédagogique afin que les outils utilisés par les enseignants, en particulier dans le palier Moyen et Secondaire, soient identiques pour faciliter leur appropriation par les élèves et les familles.

☑ Le degré d'**autonomie** des élèves selon leur âge est déterminant quant aux choix des outils et des modalités de travail (présence/distance ; synchrones/asynchrones). Les élèves du palier Primaire ont besoin d'un accompagnement plus important. Il convient également de veiller à l'accessibilité des équipements et des ressources afin de permettre à tous les élèves de pouvoir suivre leur scolarité à distance. Une attention particulière doit être portée aux élèves des lycées qui utilisent de nombreux logiciels exigeants en termes de capacités du matériel, ce qui augmente le coût pour les élèves.

☑ L'introduction d'un enseignement hybride questionne l'une des missions essentielles de l'école, à savoir l'apprentissage du **vivre ensemble et la citoyenneté**. Il est indispensable que la partie qui se déroule en présentiel favorise les interactions et que le dispositif global contribue à développer la coopération et la co-construction. Les compétences orales doivent également être prises en compte. Il convient de soutenir fortement **l'engagement et la motivation des élèves**, les risques de décrochage étant encore plus importants dans le cas d'un enseignement à distance.

➔ Pour les directeurs d'établissements scolaires et le corps d'inspection

Pour accompagner la mise en œuvre d'un enseignement hybride, il est nécessaire de se poser des questions de manière systémique, avec des réponses qui pourront varier selon les contextes locaux , (intégrer l'enseignement hybride dans le projet de direction d'éducation ainsi que dans le projet d'école) :

- Caractéristiques du public scolaire pour identifier sa **maturité numérique** et les risques de fracture ;
- Organisation des enseignements au regard des contraintes et des enjeux de poursuites des apprentissages :
 - 1- Comment articuler le temps en école et le temps de travail à la maison ? Selon quel emploi du temps ?
 - 2- Quels enseignements doivent être favorisés à l'école ? A domicile ?
 - 3- La constitution des groupes d'élèves ;
 - 4- Rôle des enseignants en présentiel, à distance ?
 - 5- Modalités d'évaluation ;
 - 6- Coordination globale, rôle et fonctionnalités du cahier de textes.
- **Rédaction d'un projet d'établissement** intégrant les modalités de concertation et de travail des enseignants (à distance, en présentiel) ainsi que l'implication de la Vie scolaire et du conseiller d'éducation ainsi que le conseiller d'orientation scolaire ;
- **Environnement numérique** en lien avec les collectivités, la direction de Poste et des Télécommunications ,les services ACTEL, prenant en compte :
 - a) les procédures d'assistance et de maintenance et de connexion ;
 - b) Choix de ressources et services en conformité avec l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications ARPT ;
 - c) Modalités d'accompagnement (partage d'informations, mutualisation, personnes ressources, plan de formation, missions du référent numérique).

→ Pour les Enseignants

Mettre en place un enseignement à distance nécessite de disposer du matériel adéquat. Une réflexion doit être menée sur le financement de cet équipement par le ministère (aide, mise à disposition)

 Il est indispensable également de s'adapter au degré **d'autonomie des élèves**, de penser la place de l'élève (auditeur ? Participant ? Pair ? Concepteur ?), de différencier les contenus et les activités, de mettre à disposition des contenus adaptés, de favoriser leur appropriation, de soutenir les apprentissages, de maintenir l'engagement, d'évaluer régulièrement l'impact des choix pédagogiques sur la qualité des apprentissages.

 les modules sont :(l'adaptation des cours à la formation à distance, la diffusion des contenus et activités d'apprentissage, la communication et la collaboration, les interactions, les collaborations à distance et, bien sûr, l'évaluation à distance).

Conditions de réussite

- On peut se « reconnaître » à distance si l'on se « connaît » par ailleurs : une relation peut se poursuivre à distance si une forte proximité et une grande confiance ont été scellées en amont ;
- Construire simultanément les temps en présentiel et à distance afin de garantir une articulation pertinente ;
- L'instauration de rituels (comme en présentiel) ;
- Soutenir les élèves (tutorat) pendant les cours à distance et veiller à la clarté des consignes, en particulier pour le élèves de Primaire et cycle Moyen , afin de permettre aux parents d'accompagner leur enfant ;
- La nécessité de prendre en compte la capacité "d'apprenance" et l'autonomie des élèves dans un tel contexte ;
- Accompagner les élèves sur les plans non seulement cognitif mais aussi socio affectif, motivationnel et métacognitif ;
- La prise en compte des nouveaux apprentissages non formels ou expérientiels.

Note méthodologique pour un enseignement hybride efficace

Mettre en place un enseignement à distance nécessite de disposer du matériel adéquat. Une réflexion doit être menée sur le financement de cet équipement par le ministère (aide, mise à disposition)

Un enseignement hybride tend à faire s'éloigner d'un modèle traditionnel où les élèves et les enseignants sont rassemblés chaque semaine dans une même salle de cours pour une période de 04 ou 05 heures pendant une journée ,même plus au personnels d'encadrement ,avec les risques sanitaires.

Un cours hybride vise plutôt à offrir, aux élèves et aux enseignants, une plus grande flexibilité en ce qui a trait aux lieux, aux moments et aux différentes modalités d'enseignement et d'apprentissage.

Dans un cours hybride, le temps passé en salle de cours est réduit, mais jamais entièrement éliminé.

Son organisation comprend minimalement un certain nombre d'activités et de séances à distance. De manière générale, la plupart des chercheurs et des experts en pédagogie et en numérique considèrent qu'un cours hybride comporte entre 20 % et 80 % des séances de cours offertes dans un mode à distance. Pour des cours qui composent une matière qui s'échelonnant sur 15 semaines (03 mois et 03 semaines d'enseignement), ce ratio représente entre 3 et 12 séances offertes en ligne, ex:(une matière qui s'enseigne à 04 séances de 45 mn par semaine ,qui est la somme de 65 séances en 03 mois et 03 semaines ,le plafond des cours à faire en distanciel sera de 52 séances soit 80% du contenu d'enseignement ,alors reste 13 séances en présentiel) .

Chaque cours hybride est unique et différent, selon les objectifs d'apprentissage poursuivis, la nature des contenus présentés, les préférences de l'enseignant ou les caractéristiques du groupe d'élèves, chaque cours doit adopter un design pédagogique distinct.

Le développement d'un cours hybride est un exercice visant à repenser fondamentalement le **design pédagogique afin d'optimiser l'expérience d'apprentissage**. Ce processus requiert de la part de l'enseignant le recours à une démarche délibérée visant à réviser la structure, les activités pédagogiques et la répartition des heures en présence et en ligne.

Repenser son cours en mode hybride demande de la volonté et du temps. L'effort requis par l'enseignant ne doit pas être sous-estimé au risque de créer un système de **formation déficient**. L'hybridation d'un cours est un processus itératif marqué par des réajustements continus. Il importe ainsi de cheminer étape par étape et de ne pas rechercher la perfection dès la première prestation du cours.

Mise en place d'un dispositif de formation hybride : une innovation c'est un changement qui à réussi ?

L'hybridité peut s'élaborer niveau "meta" du système éducatif et au niveau "meso" des pratiques pédagogiques.

Quand procéder à un cours en présentiel et une séance à distanciel ? une question pertinente

L'objet de cette partie est d'apporter une réflexion concernant les activités envoyées aux élèves et qu'ils doivent réaliser à distance avec, de fait, un accompagnement limité de leurs enseignants et une motivation plus difficile à mettre en place.

L'efficacité du travail à la maison dépend pour une part importante du degré d'autonomie et d'implication de l'élève face à la tâche qui est demandée.

La motivation, la persévérance seront favorisés par :

Des pratiques à privilégier dans le mode hybride		
	Enseignement en classe	Enseignement à distance
Une activité qui a un sens que l'élève peut percevoir	Une situation déclenchante, une problématique pour lancer une recherche, une démarche d'investigation.	Un contexte est précisé (comprendre le monde... cette étude permet de comprendre le rôle de...) Un objectif est précisé (apprentissage engagé... à la fin de l'activité je saurai faire...)
Une activité qui semble réalisable	L'élève sait pouvoir compter sur des aides qui ne sont pas proposées « d'emblée » (aides écrites, aides entre pairs, accompagnement du professeur). Elle peut être longue car accompagnée par l'enseignant.	Pas trop longue, avec des paliers de difficultés croissants et des aides anticipées directement accessibles. Avoir la possibilité de travailler entre pairs via des réseaux.
Une activité qui laisse à l'élève une certaine liberté	Liberté d'expression sur certains points : l'élève « a son mot à dire ». Plusieurs stratégies possibles pour résoudre un problème, créativité engagée...	Possibilité de choisir un rythme de travail qui lui convient (et compatible avec les possibles difficultés de connexion de l'élève) mais dans un cadre explicite (surtout pour les élèves du primaire et du moyen). Une part de créativité, de « touche personnelle » est possible.

Important :

il faut éviter le chevauchement des classes virtuelles concernant un niveau de classe, et donc les répartir après concertation entre différents enseignants, en tenant compte de la charge de travail journalière ou hebdomadaire de chaque élève.

Pour faire face à des situations empêchant momentanément des élèves de se rendre à l'école, les équipes pédagogiques peuvent utiliser les nombreux outils mis à disposition par la direction d'éducation. Ces outils permettent de maintenir le lien entre l'élève, l'enseignant et la classe. L'élève absent peut accéder aux mêmes ressources que ses camarades en classe, en direct ou en différé. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de confinement sanitaire, c'est l'enseignant lui-même qui peut être empêché momentanément de se rendre dans son établissement. Les outils proposés dans les pistes 3 et 4 lui permettent de continuer d'exercer à distance.

Comment procéder à un enseignement à distanciel efficace ?

Le tableau suivant offre une liste de modèles et outils possibles pour l'enseignement à distanciel permettant des interactions entre l'enseignant et les élèves, soit le mode d'enseignement asynchrone ou synchrone. Afin de favoriser l'engagement des élèves, l'enseignant utilisera les stratégies les plus efficaces. (Il est possible que le mode d'enseignement change d'un mode à l'autre tout dépendamment de la situation actuelle ou de de la région.)

	MODE ASYNCRHONE	Mode SYNCRHONE
Enseignement	Leçon qui n'est pas en direct avec l'enseignant: Dans le Google Class-room: • Leçon enregistrée (vidéo) • Google slide accompagné d'un enregistrement vocal • etc...	Leçon en direct avec l'enseignant: • en salle de classe (hybride) • dans un Google- Meet • dans Zoom • ect...
Activités d'apprentissage	• Des activités autonomes Exemples: 1. Activité ludiques (en mathématiques) 2. activité Google slide Interactive 3. exercices de pratique 4. etc...	Activités autonomes ou collaboratives en classe ou en virtuel Exemples: 1. groupes d'experts 2. discussions 3. exercices de pratiques 4. pratiques 5. expériences en laboratoire 6. etc...
Évaluation D = diagnostique F = Formative S = Sommative	1. Questionnaire Google Forms (D/F/S) 2. Projet autonome (F/S) 3. Rapport de laboratoire (F/S) 4. etc...	1. Évaluation en salle de classe (D/F/S) 2. Discussions en classe ou en virtuel (D/F) 3. etc...

Quelles organisations hebdomadaires pour les enseignements ? Comment s'y adapter ? Vers la pratique d'un mode hybride.

Modèle A

Exemple d'un modèle organisationnel d'une période de 7 semaines (05 jours de scolarisation)			
Semaine	Groupe A	Groupe B	
Semaine A	Accueil en présentiel – diagnostic Utilisation portfolio en classe (ou tout autre document à compléter)	A distance Utilisation portfolio à la maison (ou tout autre document à compléter)	Envoi d'un travail hebdomadaire pour tous (W1)
Semaine B	A distance - Font le W1	Accueil - diagnostic	
Semaine A	En présentiel - Poursuite en classe du travail W1	A distance - Font le W1	Envoi d'un travail hebdomadaire pour tous (W2)
Semaine B	A distance - Font le W2	En présentiel - Poursuite en classe du travail W1	
Semaine A	En présentiel - Poursuite en classe du travail W2	A distance - Font le W2	Envoi d'un travail hebdomadaire pour tous (W3)
Semaine B	A distance - Font le W3	En présentiel - Poursuite en classe du travail W2	
Semaine A	En présentiel - Poursuite en classe du travail W3	A distance - Font le W3	

Arrêt : on remarque que le groupe B aura bénéficié d'une semaine en moins de présentiel durant la période. Il faudra veiller à ce que la rentrée suivante commence avec ce groupe (donc semaine B) pour équilibrer chaque période en alternance.

Avantages du modèle A

- Modèle d'organisation simple à mettre en place pour respecter des groupes à effectif réduit
- Peut correspondre à d'autres modèles organisationnels (convoquer les élèves un jour sur deux) pour les disciplines à faible horaire qui ne voient les élèves qu'une seule fois par semaine (par exemple si 1h30/semaine).
Permet à l'enseignant de prévoir le même type de supports pédagogiques que les élèves soient en classe ou à distance : le travail à faire est celui qui est envoyé puis il est repris en classe sous forme d'accompagnement. (L'enseignant doit être majoritairement dans une posture d'accompagnement (et non une posture transmissive).
- Il ne demande pas de mettre en place des classes virtuelles pour accompagner les élèves puisque le travail est repris en classe

Points de vigilance :

- Ce modèle demande une rigueur dans l'anticipation : envoi du travail à faire en distanciel le Vendredi ou le Samedi matin.
- Une coordination des équipes est indispensable pour calibrer raisonnablement le travail que les élèves ont à faire en autonomie.
- exige un allègement des programmes et des disciplines (fusion de matières en matière unique telle l'éducation islamique et l'éducation civique en matière unique de compétences citoyenne ou transculturelle) portant sur les compétences essentielles)
- portant sur la didactique : préconiser des raisonnements déductifs plutôt qu'inductifs (exemple : on part du schéma bilan et on explique la démarche : gain de temps conséquent).

Idées de fonctionnement :

- Un travail à distance pour de type « tâches simples » pour découvrir certaines notions (une première approche « je prends connaissance de »...), pour préparer une problématisation, pour avancer dans un projet, une recherche, pour une lecture...
- Un travail en présentiel qui insiste sur l'accompagnement pour (*Liste non hiérarchisée*) :
 - Reprendre ce qui a été fait en distanciel
 - Comprendre certaines notions (une seconde approche « je comprends que... »)
 - Approfondir sous forme de « tâches complexes »....
 - Valoriser des compétences plus difficiles à mettre en œuvre à distance : l'oral...

Autres combinaisons d'articulation présentiel/distanciel

Cours hybrides : 50% en ligne et 50% en classe

Modèle B

Cours hybrides : 30% en ligne et 70% en classe

Modèle C

Cours hybrides : 30% en ligne et 70% en classe

Modèle D

Situation sanitaire grave

Cours hybrides : 70% en ligne et 30% en classe

Modèle E

La conversion vers un mode distanciel 100% est conseillé en cas de risque sanitaire, ou stabilisation de la pandémie dans le temps

Dépendamment des conseils de la commission nationale de suivi et de prévention de la pandémie , l'école sera appelée maintenant afin de préserver la santé de la société scolaire ,à basculer d'un modèle présentiel de risque à un modèle hybride de 30% présentiel 70% distanciel ;et même si la situation sanitaire s'aggrave elle doit se convertir totalement vers un modèle à distance pour assurer la sécurité et la santé de tous et la préparation et l'adaptation avec les changements opérés dans le monde au futur, il n' ya pas de défi avec la pandémie ,le seul défi c'est la préparation du changement de l'école et sa capacité d'adaptation avec la dynamisme mondiale.

Outils pertinents pour assurer un enseignement hybride efficace

Piste 6

Articulation mode présentiel et mode distanciel Propositions d'organisations pour l'enseignement hybride

Vu l'incertitude qui caractérise la situation actuelle à présent et dans le futur ,nous devons dès lors **intégrer les modalités distancielles dans notre progression pédagogique** et envisager des scénarios adaptables, modulaires. **La scénarisation pédagogique devient alors indispensable** pour répondre aux enjeux techniques, pédagogiques (accompagner, différencier, évaluer) et temporels (autonomie, rythme...). Une large place doit être laissée à la **classe inversée (flipped learning)**

Note: *La pédagogie de la classe inversée est une stratégie d'enseignement/apprentissage où la transmission du savoir est faite à distance, en dehors de la classe, alors que les activités plus complexes, celles de haut niveau cognitif, ont lieu en classe en compagnie du professeur ,c'est pourquoi la fusion de quelques matières et ou l'allègement des contenus est indispensable pour une efficacité de l'enseignement en temps COVID 19.*

Le schéma ci dessus explicite l'état des lieux actuelle dans l'éducation Algérienne :

Enseignement

traditionnel

Devoirs à la maison

Leçons en salle de classe ou en ligne

Piste 6

Articulation mode présentiel et mode distanciel
Propositions d'organisations pour l'enseignement hybride

Et si on inverse l'enseignement traditionnel?

Le schéma ci dessus explicite la transformation qui doit être faite :

Leçons à la maison

Devoirs en salle de classe

Inversée classe

Comment faire?

Cours traditionnel

À la maison
« Distance »

En classe
« Présence »

Classe inversée

En classe
« Présence »

À la maison
« Distance »

- 1- On passe plus de temps sur les taches complexes
- 2- Les tâches cognitives simples en autonomie

Récapitulons :::

Types de classes inversées

Type 1

3. Distance (hors la classe) :

- prendre connaissance des théories,
- relever les éléments pertinents pour la thématique investiguée,
- préparer une synthèse, exercer le fonctionnement du modèle...

4. Présence (en classe) :

- consolider les acquis,
- faire fonctionner le modèle ou la théorie en regard des thématiques investiguées,
- préparer le transfert par l'approche d'autres situations...

Type 2

1. Distance (hors la classe) :

- individuel ou en groupe,
- chercher les informations,
- s'instruire sur la thématique,
- ramener des éléments des contextes visités et les structurer,
- préparer une petite présentation d'une manière originale,

2. Présence (en classe) :

- présenter les informations et ressources trouvées,
- identifier les différences et repérer les similitudes avec les propositions des camarades ou d'autres groupes, vivre un « conflit » socio-cognitif,
- expliciter les préconceptions, faire émerger les questions, les hypothèses...

Avant d'expliciter les modalités d'évaluation en mode hybride avec articulation en présentiel, un tour sur les modalités d'enseignement pour ce mode d'articulation apprentissage (l'hybridation de l'enseignement)³ s'impose suivant le schéma suivant contexte d'activités :

	Présentation	Appropriation	Évaluation	Rétroaction	Transfert
Présentiel	Modélisation de contenus 1	Pratique guidée 3		Groupes de discussion 6	
Distantiel	Vidéo pédagogique à visionner 2	Pratique autonome 4	Évaluation par les pairs 5		Études de cas 7

Modèle 1 : Fonctionnement d'une séquence d'apprentissage en mode hybride

	Présentation	Appropriation	Évaluation	Rétroaction	Transfert
Présentiel		Résolution de problèmes 2	Autoévaluation 3		Exercices appliqués 5
Distantiel	Schéma conceptuel à étudié 1			Tutorat par les pairs 4	

Modèle 2 : Fonctionnement d'une séquence d'apprentissage en mode hybride

Arrêter de tout évaluer et faire apprendre aux élèves de s'auto évaluer

Il n'est pas obligatoire d'évaluer tous les travaux et tous les élèves à chaque fois, il faut en revanche proposer un corrigé ou des éléments de correction et de partage de façon systématique ; il ne convient pas de pratiquer une notation dévalorisante ou de sanction. L'évaluation des compétences par niveaux de maîtrise sera privilégiée.

processus d'autonomisation

autonomiser l'élève d'une première vue **pragmatique** c'est de pouvoir agir par soi-même, sans avoir besoin des autres, et **morale**, de pouvoir faire les bons choix de distinguer les valeurs archaïques et celle universelles et la capacité à agir à par ailleurs ; et **intellectuelle**, celle d'une maîtrise suffisante des outils intellectuels nécessaires pour la vie sociale (en particulier pour la maîtrise de la langue écrite) et des connaissances sur le monde et les œuvres de l'esprit humain qui permettent à chacun et à chacune de devenir un sujet libre.

Ces deux processus vont éradiquer les effets nuisibles à l'éducation notamment la déperdition, le redoublement et les cours parallèles incontrôlables, et va booster l'effet éducatif, l'efficacité et l'efficience de l'école.

Gestion des évaluations en mode hybride

En contexte d'enseignement hybride, où certains élèves sont en présence et d'autres, simultanément, sont à distance, les modalités de réalisation doivent être planifiées dans le but d'assurer l'équité de l'évaluation pour ces deux groupes d'élèves, tant du point de vue de la nature des tâches à réaliser que du soutien technique et pédagogique offert pendant l'activité.

1. Planification

Lors de l'élaboration du plan de cours, les évaluations, qu'elles soient réalisées à distance ou en présence, doivent être rigoureusement planifiées en considérant, notamment :

- A. Le niveau d'atteinte des compétences ciblées;
- B. Le nombre des activités d'évaluation et la pondération associée à chacune d'elles;
- C. La communication des consignes de réalisation et des critères de correction; (la constante macabre doit être éradiquée dans le système éducatif national)
- D. L'organisation sommaire du déroulement de l'activité;
- E. Le choix des outils utilisés

En contexte spécifique d'évaluation à distance, des paramètres additionnels entrent en ligne de compte :

- F. La vérification de l'identité de l'étudiant évalué;
- G. La gestion des accès numériques (comptes utilisateur, activation des périphériques...).

2. Supervision

Condition essentielle à l'engagement des élèves en classe virtuelle synchrone, l'activation des périphériques de communication contribue également à la supervision des évaluations, et ce, à plusieurs égards.

L'utilisation d'une caméra grand angle orientée vers le poste de travail des élèves (Figure 1), permet de vérifier leur environnement de travail tout en contrôlant les outils à leur disposition, de même que les pages affichées à l'écran.

Figure 1 Caméra grand angle - Plan d'ensemble

Gestion des évaluations en mode hybride

Bonnes pratiques pour des examens et des évaluations à distance

Il est déconseillé d'organiser un examen en télésurveillance sans avoir préalablement proposé un « examen télé-surveillé blanc » à l'élève (examen d'essai) .

L'expérience vécue est de première importance pour garantir que le véritable examen se passe dans de bonnes conditions. Cela permet également de vérifier les caractéristiques techniques requises au domicile de l'élève (connexion, débit, webcam, micro). De plus, il est nécessaire de demander à l'étudiant un engagement explicite à assumer les conditions techniques, matérielles et opérationnelles du déroulé de l'examen à son domicile. L'examen blanc peut être l'occasion de rendre (en guise de copie) cet engagement formel.

Solutions de surveillance envisageables

Différentes modalités d'évaluation sont couramment mises en œuvre dans les modalités de contrôle des connaissances :

- Examens oraux ou entretiens : la mise en œuvre à distance se fait très simplement par l'utilisation d'outils de web conférences ou de classes virtuelles (Google class room ,Zoom ,Google Meet, Adobe Connect ...).

- Examens écrits : les examens écrits nécessitent une télé-surveillance particulière qui permet de vérifier l'identité de l'élève et d'éviter les fraudes . Ils nécessitent donc un recours à des services de télésurveillance.

Sans que cela soit exhaustif, nous pouvons citer quelques fournisseurs de service européens qui ont l'habitude de travailler avec des établissements d'enseignement au niveau mondial .Certains de ces fournisseurs, sont particulièrement engagés dans des offres de services solidaires dans le contexte de la continuité pédagogique pendant la crise sanitaire du Covid-19.La coopération avec le département ministériel chargé des startups et des TIC est primordiale.

Les applications de partage d'écran intégrées aux plateformes de visioconférence constituent des solutions intéressantes pour le visionnement des manipulations qu'effectuent les élèves sur leurs écrans.

L'Installation de Anydesk ou de Team Viewer par chaque élève (Logiciel du contrôle du PC à distance) est nécessaire.

Le fait que ces outils ne soient pas intégrés à une plateforme de visioconférence offre une plus grande marge de manœuvre quant aux moments d'utilisation.

Parallèlement à cela, une saine **gestion du temps maximal** accordé pour chacune des étapes de réalisation de l'évaluation permettrait de dissuader les élèves à distance de toute tentative de tricherie, compte tenu des délais à respecter.

Bien entendu, il ne s'agit pas d'ajouter un facteur de stress à l'évaluation; on viserait plutôt à introduire un cadre de référence quant à la gestion du temps. Outre l'utilisation du tableau blanc pour afficher le minutage en temps réel, des outils tels que Chronomètre en ligne et Compte à rebours sont de nature à soutenir les élèves dans la gestion de leur temps en évaluation.

Gestion des évaluations en mode hybride

3. Correction

Étant donné que le contexte d'enseignement à distance est particulièrement propice à l'évaluation en format numérique, l'enseignant a tout intérêt à exploiter les diverses fonctionnalités associées à la correction automatisée : compilation automatique et diffusion des résultats, affichage des rétroactions en fonction des réponses entrées et des résultats obtenus, etc.

Plusieurs applications offrent une interface intuitive et proposent une variété de formats de questions pour les évaluations, notamment :

- A. Microsoft Forms
- B. Google Forms

Par ailleurs, les évaluations nécessitant un degré d'analyse plus élevé (ex. : travaux misant sur une démarche intellectuelle de résolution de problèmes, textes à développement long, projets de conception...) ne pourraient se réaliser exclusivement à l'aide d'outils de correction automatisée.

Ainsi, l'élaboration de grilles de correction apparaît non seulement importante pour objectiver la tâche enseignante, mais également pour informer systématiquement les élèves des productions attendues.

La rédaction des critères et la création de l'échelle descriptive correspondante assure une compréhension commune des compétences à évaluer :

Critères	Échelle descriptive			
	Très Satisfaisant A	Satisfaisant B	Acceptable C	Insatisfaisant D
1. ADOPTER DES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS CONFORMES	L'élève agit avec professionnalisme lors de l'ensemble des interactions avec les intervenants : il demeure poli en tout temps, il communique clairement et de manière assurée ses idées et adopte une attitude d'ouverture d'esprit	L'élève agit avec professionnalisme lors de la plupart des interactions avec les intervenants : il demeure généralement poli, il communique clairement ses idées et adopte une attitude d'ouverture d'esprit.	L'élève fait preuve d'un manque de professionnalisme lors de quelques-unes de ses interactions : il demeure généralement poli, il communique ses idées malgré quelques incohérences, mais démontre une faible ouverture d'esprit face aux interventions des autres	L'élève agit avec peu de professionnalisme lors de ses interactions avec les intervenants : quelques remarques sont impolies, il communique maladroitement ses idées et démontre une faible ouverture d'esprit face aux interventions des autres.
	17 20	13 16	10 12	00 09

Gestion des évaluations en mode hybride

Critères	Échelle descriptive			
	Très Satisfaisant A	Satisfaisant B	Acceptable C	Insatisfaisant D
2. ÉNONCÉ DU CRITÈRE	Description d'un comportement ou d'une production jugé idéal	Description d'un comportement ou d'une production jugé convenable	Description d'un comportement ou d'une production jugé plus ou moins correct	Description d'un comportement ou d'une production jugé inacceptable.
	17 20	13 16	10 12	00 09
3. ÉNONCÉ DU CRITÈRE	Description d'un comportement ou d'une production jugé idéal	Description d'un comportement ou d'une production jugé convenable	Description d'un comportement ou d'une production jugé plus ou moins correct	Description d'un comportement ou d'une production jugé inacceptable
	17 20	13 16	10 12	00 09

Pour plus d'ergonomie et d'efficacité en cours de correction, la création d'une grille critériée à l'aide d'un tableur Excel, dans lequel sont insérés des formules et des menus déroulants, permet de simplifier l'entrée des données pour chaque élève (diminution du nombre de clics et automatisation des opérations mathématiques). Cependant, l'exploitation de ces fonctionnalités requiert un niveau de littératie numérique relativement avancé.

4. Rétroaction

Il importe de saisir toutes les opportunités de rétroaction permettant de fournir aux élèves des commentaires individualisés, constructifs et orientés sur des pistes de bonification concrètes. Les élèves à distance sont isolés et, en l'absence d'une relation de proximité perçue comme « humaine » avec leur enseignant, chaque rétroaction représente une occasion significative pour les aiguiller et les soutenir.

Il est recommandé de varier les formats de rétroaction pour répondre aux besoins des élèves, briser le rythme des apprentissages et s'adapter aux compétences technologiques de l'enseignant :

RÉTROACTION AUDIO	RÉTROACTION VIDÉO	ANNOTATIONS	COMMENTAIRES
<ul style="list-style-type: none"> • Insertion de commentaires audio dans un PDF • Production d'une bande audio à écouter en consultant le travail évalué 	<ul style="list-style-type: none"> • Capture écran commentée documentant la correction du travail évalué • Saisie vidéo du travail évalué à la main 	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du travail intégrant des commentaires et des formes (annotations numériques, photographie, numérisation...) 	<ul style="list-style-type: none"> • À l'oral ou à l'écrit, les rétroactions sont communiquées à l'élève pour expliquer le résultat obtenu

Axes prioritaires d'action pour le numérique à l'école

Sans préjuger des orientations et politiques menées par les différentes entités concernées par le bien être de l'école , on propose quelques recommandations visant à renforcer à installer et à dynamiser la place du numérique éducatif s'imposent ,afin de préparer la transformation.

Elles s'articulent autour de cinq axes complémentaires, voire inséparables :

1. la formation accélérée et continue des enseignants et d'encadrement;
2. l'infrastructure numérique dans les écoles et dans les directions d'éducation;
3. Moderniser le support technique et logistique ;
4. l'accompagnement le confortement et l'encouragement des initiatives des innovations et les créateurs d'idées ;
5. les collaborations et échanges entre les acteurs de l'éducation et les départements du numérique , des startups et de télécommunications.
6. la dotation des élèves et des familles nécessiteuses de pack informatique (tablette - ordinateur -web cam connexion)

Conclusion

Visualisation prospective du projet

La crise sanitaire actuelle rend impossible les cours en présentiel dans des classes, une limite de 15 élèves produit un risque de haut niveau, vu le compagnonnage qui caractérise la vie scolaire.

Il s'agit maintenant de s'organiser pour proposer la simultanéité des enseignements à distance (synchrones ou a-synchrones) avec des cours présentiels réduits, eux-mêmes pouvant l'être pour une partie des élèves en salle et d'autres à distance.

Les stratégies « d'hybridation » se présentent comme, à la fois, une adaptation pragmatique pour répondre aux contraintes sanitaires et un formidable accélérateur de l'innovation pédagogique pour l'enseignement et l'école de futur qui prend tendance dans le monde vers la digitalisation et vers l'intelligence artificielle.

Il appert que l'enseignement à distance a désormais atteint un point de bascule : son niveau de pertinence conceptuelle ayant largement été démontré, il importe désormais de promouvoir et de privilégier les pratiques technopédagogiques qui ont été validées quant à la réussite des élèves en situation d'apprentissage à distance.

L'hybridation associée à une transformation digitale s'impose pour notre école de présent et ainsi pour préparer le futur, les élèves de la nouvelle génération grandit avec son smartphone dans la main, et on évolue dans un environnement de plus en plus « connecté », ils ont des talents incontestables, et ce n'est pas en leur donnant des vieux schémas et pratiques qu'on va permettre de les développer, c'est les enseignants et l'encadrement qui doivent s'adapter à ces exigences civilisationnelles, l'interpénétration du digital et du pédagogique est une réalité incontournable, et cette transformation doit se faire maintenant pour finir avec les pratiques figées à l'intérieur de la classe et dans l'école qui alimentent de plus en plus la répression des instincts et développe des névroses, des colères, de la peur et des violences et des conseils de discipline qui tirent les enfants de plus en plus vers le refus et le mépris de l'école.

L'enseignement en mode hybride avec diminution du temps présentiel offre plus d'autonomie, de vouloir apprendre, et du pouvoir apprendre à l'élève et à l'enseignant et changera la culture via à vis l'éducation et l'école en diversifiant l'offre éducatif.

Confronté à la crise COVID-19, c'est intelligent d'accélérer l'implémentation de certains volets de cette stratégie, afin d'assurer une continuité pédagogique et une transformation de l'école Algérienne.

Pour s'accélérer il faut tout d'abord démystifier les concepts de cyberapprentissage et de cours hybride. Le cyberapprentissage réunit les apprentissages par le truchement de l'Internet et qui impliquent des activités de formation interactives, visuelles et sonores offertes en temps réel (mode synchrone) ou en temps différé (mode asynchrone).

Ce type de cours repose sur des stratégies d'enseignement et d'apprentissage liées à des classes offertes en présentiel et à des classes virtuelles offertes à distance. Contrairement au « cours augmenté par la technologie, la formule du cours hybride exige que des activités de cyberapprentissage réduisent le temps d'enseignement en présentiel.

Conclusion

Visualisation prospective du projet

Le format hybride propose une plus grande souplesse aux élèves et résout les conflits d'horaires et les conflits des rythmes, il s'adapte à plusieurs types de contenu et répond à une variété de styles, il offre une solution pour la gestion des groupes sans diminuer la qualité de l'enseignement, il éradique totalement l'école parallèle et atténue la fuite de la gouvernance scolaire vers des scolarisations archaïques (cours donné par un enseignant à domicile sans encadrement légal).

Ceci étant, cette proposition n'a pas la prétention de résoudre l'ensemble des difficultés du monde scolaire. Il se veut un outil, un moyen des pistes de réflexion comme bien d'autres, au service des acteurs de l'éducation Algérienne afin de développer des dispositifs d'enseignement pour les apprentissages et une pierre pour l'évolution de l'école vers le moderne et l'efficacité.

Que cette période de crise sanitaire mondiale et nationale nous doit servir de tremplin pour pouvoir rebondir et refonder notre système éducatif du mieux qu'on peut. Ayons une vision nouvelle de l'école, car cette crise est une chance dès lors que nous serons capables d'inventer, de s'y adapter et d'infuser des pratiques pédagogiques et de pilotage à la hauteur des enjeux du monde contemporain et des compétences du 21 siècle.

Les enjeux sont importants et ils imposent plus que jamais l'instauration de la scientificité plus que de corporatisme et de paragrammatisme plus que de l'émotionnel, et nous ayons ensemble le courage d'éduquer en temps moderne pour une nation moderne.

Bibliographie

- 1- Cook, K. & Owston, R., Garrison, R. (2004). *Pratiques d'apprentissage mixte université de York , institut de recherche sur les technologies d'apprentissage, Rapport technique 2004-5 (Octobre).*
- 2- Daele, A. & Berthiaume, D. (2009). *L'identification et la rédaction des objectifs pédagogiques. Centre de soutien à l'enseignement), Université de Lausanne, Brochure de novembre 2009.*
- 3- Dziuban, C., Hartman, J., Moskal, P. (2004). « Apprentissage hybride », bulletin du centre Educause pour la recherche en éducation appliquée, Volume 2004, No 7, 30 mars.
- 4- Stacey, E. & Gerbic, P. (2008). « Facteurs de réussite de l'enseignement hybride mixte » , procédures ASCILITE en ingénierie à distance Melbourne 2008.
- 5- Bédard, F., Pelletier, P. et C. Le Clech. (2017). « L'apprentissage hybride ». *Le Tableau, Vol. 7 (no 1). Université du Québec.*
- 6- Turgeon, A. et Dupont, H. (2017). « Des outils d'évaluation sympa TIC pour la correction et l'annotation numérique ». Profweb.
- 7- Caron, P.-A. (2007, 18 juin). *Ingénierie dirigée par les modèles pour la construction de dispositifs pédagogiques sur des plateformes de formation), Université des Sciences et Technologie de Lille, France.*
- 8- Caron, P.-A. et Androwkha, S. (2019). *Nidification dans un dispositif de formation à distance pour adulte. Communication présentée au colloque Education 4.1, Poitiers (p. 176-191)*
- 9- Caron, P.-A., Charlier, B. et Peraya, D. (2018). *Table ronde : L'usage d'un dispositif instrumenté est-il perçu par les formateurs l'utilisant comme une forme de professionnalisation ? Video communication présentée au 2ème colloque international e-Formation des adultes et des jeunes adultes, Lille, France.*
- 10- Cristol, D. (2019). *Bouleversements pédagogiques. Thot Cursus. Récupéré de : <https://cursus.edu/articles/42452/bouleversements-pedagogiques>*
- 11- Villiot-Leclercq, E. (2020). *L'ingénierie pédagogique au temps du Covid-19. Distances et médiations des savoirs*
- 12- Meirieu, P. (2020). « L'école d'après »... avec la pédagogie d'avant ? *Le café pédagogique.*
- 13- Basque, J. (2017). *Introduction à l'ingénierie pédagogique. Texte rédigé pour le cours en ligne TED 6312 Ingénierie pédagogique et technologies éducatives (ted6312.telug.ca). Montréal, Canada : Université TÉLUQ*
- 14- Devinney, T. et Dowling, G. (2020). *La crise que l'enseignement doit à voir au futur? Récupéré le 14 mai 2020 du site Times Higher Education*
- 13- Edgar Morin : « Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins masqués dans les aliénations du quotidien », entretien au « Monde » propos recueillis par Nicolas Truong Publié le 19 avril 2020.

Taux d'originalité des textes est de 92.57% mention unique passé sous le logiciel "TEXTO" et de logiciel "Prepostseo" très utilisés afin de vérifier l'originalité du contenu d'anti plagiat ,les 7.43% est produit (Fidélité) des recommandations des chercheurs édités dans cette bibliographie ,produit des travaux et des expertises de haut niveau mondial. le taux toléré est entre 5%et 25%.